

Protection of Rights and Freedoms as a Justification for Constitutional Review

حماية الحقوق والحريات كمبرر للمراجعة الدستورية

Ahmed Noui¹

Dhia Eddine Ramdani Djedidi²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
eddinedhia03@gmail.com

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Role of the Constitutional Court in Protecting Rights and Freedoms دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات
Organizing Institution	University Center of Barika المركز الجامعي – بريكة
Conference Date	4 May 2023
Location	Barika, Algeria

Abstract

Constitutional review is one of the key concepts in a democratic system of governance. Its purpose is to ensure respect for the constitution and its implementation in a way that achieves justice, balances powers, and protects rights and freedoms. The movement of constitutional review has gained popularity worldwide in recent decades. It can be referred to as the judiciary's ability to review the constitution. However, there are those who do not acknowledge this concept and underestimate the judiciary's capacity, instead advocating for the establishment of specialized bodies for this review. Nonetheless, the widespread dissemination of constitutional review throughout the world remains somewhat mysterious, as well as its origins and initial emergence. The aim of this study is to trace and clarify the origins of its global spread, as well as the theories underpinning its adoption by countries worldwide.

Keywords:

Constitutional review, specialized review bodies, principles of constitutional review, theories of constitutional review.

الملخص

تعد المراجعة الدستورية أحد المفاهيم الرئيسية في نظام الحكم الديمقراطي، حيث تهدف إلى ضمان احترام الدستور وتطبيقه بما يحقق العدالة والتوازن بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات، وقد انتشرت حركة تبنى المراجعة الدستورية في العقود الأخيرة حول جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يطلق عليها قدرة القضاء على مراجعة الدستور، لكن هناك من لم يقر بذلك و يقلل من قدرة القضاء و يتوجه نحو انشاء أجهزة خاصة للقيام بمهامه المراجعة، لكن يبقى سبب انتشارها الواسع في أرجاء العالم غامضا، وكذا أصولها وجذور ظهورها الأولى إلى العالم، وتهدف من خلال هذه الدراسة إلى تتبع وتوضيح اصول انتشارها العالمي وكذا نظريات اعتمادها من جميع دول العالم .

الكلمات المفتاحية:

المراجعة الدستورية ، أجهزة الخاصة بالمراجعة ، اصول المراجعة الدستورية ، نظريات اعتماد المراجعة الدستورية .